

Isotermas de adsorción de humedad y calor isostérico de sorción de hoja seca de papaya

F. Cansino Jacome¹, U. R. Marín Castro¹, J.A. Olgún Rojas¹, M. A. Salgado Cervantes¹, G. C. Rodríguez Jimenes^{1*}.

¹Unidad de Investigación y Desarrollo de Alimentos, Instituto Tecnológico de Veracruz, M.A. de Quevedo 2779, Col. Formando Hogar, Veracruz Ver CP 91897, México.

lupitarj@itver.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo fueron deshidratadas y trituradas hojas de papaya. Las isotermas de adsorción de humedad fueron determinadas a 25, 35 y 45 °C usando el método gravimétrico. Los datos experimentales fueron ajustados al modelo GAB, el cual demostró ser adecuado para representar el proceso de sorción (de acuerdo a los resultados de R^2 y los módulos de desviación media relativa, E%). El valor de monocapa obtenido fue de 2.88, 2.82 y 2.76 g de agua/ 100 g de sólidos secos, para 25, 35 y 45 °C, respectivamente, sugiriéndose como punto de máxima estabilidad. El calor isostérico de sorción del agua fue determinado usando la ecuación de Claussius-Clapeyron y fue observada una notable disminución con el aumento en el contenido de humedad.

Palabras clave: isotermas de adsorción, calor isostérico, monocapa, papaya

Abstract

In the present work, papaya leaves were dehydrated and crushed. The moisture adsorption isotherms were determined at 25, 35 and 45 °C using the gravimetric method. The experimental data were fitted to the GAB model, which proved to be adequate to represent the sorption process (according to the results of R^2 and the modules of relative mean deviation, E%). The monolayer value obtained was 2.88, 2.82 and 2.76 g of water / 100 g of dry solids, for 25, 35 and 45 °C, respectively, being suggested as a point of maximum stability. The isostatic heat of water sorption was determined using the Claussius-Clapeyron equation and a marked decrease was observed with the increase in moisture content.

Key words: adsorption isotherms, isosteric heat, monolayer, papaya

Introducción

Se ha reportado que las diferentes partes de *C. papaya* (fruto, raíces, semillas, hojas) se utilizan como agente terapéutico por sus características medicinales en varias regiones. Las hojas de papaya (*Carica papaya*) contienen principalmente ácido ascórbico, ácidos fenólicos (ácido transferúlico, ácido para-cumárico, ácido cafeico, ácido vinílico), flavonoides (miricetina, kampfrol, quercetina), glicósidos cianogénicos y glucosinolatos, alcaloides como la carpaina y pseudocarpina [Seigler y col. 2002]. Estos compuestos han demostrado desempeñar un papel importante en la prevención de muchas enfermedades. Se han reportado los posibles efectos benéficos de la hoja de papaya en el tratamiento de pacientes con infecciones virales por dengue [Yunita y col., 2012]. En un estudio reciente se encontró que el polvo de las hojas de papaya es responsable de la liberación y producción de trombocitos / plaquetas [Patil y col., 2013]. Por otro lado, Gadhwal y col. [2016], estudiaron el efecto de hoja seca de *Carica papaya* sobre el recuento de plaquetas en pacientes con dengue con trombocitopenia. Los autores concluyeron que el extracto de hoja de papaya aumentó el recuento de plaquetas en pacientes con dengue sin ningún efecto secundario.

Para preservar la calidad de la hoja seca durante el almacenamiento, es necesario conocer las propiedades termodinámicas de sorción de agua en productos secos. Estas isotermas de sorción de humedad representan las

propiedades higroscópicas integradas de muchos componentes cuyas propiedades de sorción pueden cambiar debido a las interacciones físicas y químicas causadas por procesos de calor u otros pre-tratamientos [Iglesias y Chirife, 1982]. Un parámetro importante por considerar es la temperatura, ya que afecta la movilidad de las moléculas del agua y el equilibrio entre las fases de vapor y líquido adsorbido. Una vez que se han obtenido las isotermas de sorción a diferentes temperaturas, es posible evaluar el calor de sorción, que determina la interacción entre el adsorbente y el adsorbato [Al-Muhtaseb y col., 2004].

Los objetivos de este estudio fueron determinar el efecto de la temperatura sobre las isotermas de sorción en las hojas de papaya y el calor isostérico de sorción del agua.

Metodología

Materiales

Las hojas de papaya utilizadas fueron obtenidas del municipio de Tierra Blanca, Veracruz, México. Estas fueron cuidadosamente lavadas, secadas utilizando un secador de bandejas (APEX, A39854-14, India), trituradas y tamizadas empleando una maya (FIIC, USA) No. 60 y 50.

Isotermas de adsorción de humedad

Las muestras secas de hoja de papaya fueron colocadas dentro de desecadores con presión de vacío (13 kPa) conteniendo P_2O_5 por 15 días a temperatura ambiente (35 °C). Los datos de adsorción de humedad fueron obtenidos usando el método gravimétrico descrito por Lang y col. [1981]. Un total de 1-2 g fueron pesados por triplicado dentro de charolas de aluminio y colocadas por separado dentro de desecadores, conteniendo soluciones saturadas de sal las cuales proveen valores de humedad relativa en un rango de 10.2 – 85.0 % usando los valores de a_w reportados previamente por Labuza y col. [1985].

Los datos de adsorción de humedad de las muestras almacenadas a una temperatura de 25, 35 y 45 °C fueron modelados utilizando la ecuación de Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) (Ec. 1).

$$X = \frac{X_m C_{GAB} K_{GAB} a_w}{(1 - K_{GAB} a_w)(1 - K_{GAB} a_w + C_{GAB} K_{GAB} a_w)} \quad (1)$$

Donde: a_w es la actividad de agua; X es el contenido de humedad de la muestra en base seca (g de agua/100 g de s.s.); X_m el contenido de agua en la monocapa (g de agua/ 100 g de s.s.); C_{GAB} y K_{GAB} son constantes relacionadas al efecto de la temperatura. Los datos se evaluaron usando los módulos de desviación media relativa (E%) (Ec. 2) y los coeficientes de correlación (R2). El modelado de las isotermas y la construcción de gráficos se llevó a cabo usando el software Kaleida Graph 4.0.

$$E\% = \frac{100}{n} \sum_{i=1}^n \frac{|M_i - M_{pi}|}{M_i} \quad (2)$$

Donde: M_i es el contenido de humedad experimental; M_{pi} es el contenido de humedad predicho por el modelo y n el número de observaciones.

La ecuación Clausius-Clapeyron derivada del equilibrio vapor-líquido (Ec. 3), aplicado a los datos temperatura-presión de vapor, relacionados al producto, permite que el cambio en la entalpía asociado con el proceso de sorción (calor isostérico neto de sorción) (Ec. 4) se calcule para diferentes niveles de humedad. El calor isostérico neto de sorción representa la energía total disponible para realizar un trabajo, mientras que la entropía a cualquier temperatura es equivalente a la pérdida de trabajo y proporciona una medida de la energía que no está disponible para realizar un trabajo. Por lo tanto, la energía disponible para trabajar es la diferencia entre estas dos cantidades.

El calor diferencial de sorción (ΔH) mide los cambios en la energía que ocurren durante el proceso de sorción y es un indicador del nivel de fuerza de atracción o repulsión del sistema. La energía libre de Gibbs (ΔG), asociado

con la espontaneidad del proceso, puede calcularse para el proceso de adsorción. Los cambios en la entropía (ΔS) puede relacionarse con la reorganización espacial ocurrida en la interfaz agua-soluto.

$$\ln\left(\frac{P}{P_0}\right) = \frac{\Delta H}{R\frac{1}{T} + K} \quad (3)$$

$$\Delta H = \Delta H_V + Q_S \quad (4)$$

Donde p es la presión de vapor de agua en equilibrio con el material a una temperatura dada (atm); ΔH_V es el calor de evaporación del agua (-43.96 kJ/mol); Q_S es el calor neto isostérico de sorción (kJ/mol), a_w es la actividad de agua (adimensional), T es la temperatura absoluta (K), R es la constante universal de los gases (kJ/mol K), P^0 es la presión de vapor del agua pura (atm) y K es una constante.

Resultados y discusión

Isotermas de adsorción de humedad

En la Figura 1 son mostradas las isotermas de adsorción de humedad de hojas secas de papaya, las cuales presentan una forma sigmoideal, es decir de tipo II de acuerdo con la clasificación de Brunauer, [1940]. El comportamiento observado es típico para plantas, resultados similares han sido reportados para otras hojas, como son hojas de té [Sinija y Mishra, 2007], oliva [Bahloul y col., 2008], naranja [Mohamed y col., 2004] y caqui [Martínez y col., 2014].

Figura 1. Isotermas de adsorción de humedad a 25, 35 y 45 °C para hoja seca de papaya.

De forma general, el contenido de humedad incrementó con respecto al aumento en la actividad de agua a una temperatura constante, pero disminuyó con respecto al incremento en la temperatura a una actividad de agua constante, esto debido a la naturaleza exotérmica del proceso de adsorción. Palipane y Driscoll, [1992], sugirieron que, con un incremento en la temperatura, las moléculas de agua son activadas a niveles energéticos más elevados, lo cual permite que estas se liberen de los sitios de sorción y por lo tanto disminuye el contenido de humedad.

Se obtuvieron valores de R^2 cercanos a 1 (0.99 en todos los casos), son un indicativo del buen ajuste. El valor obtenido para E% fue menor a 10% (5.23, 5.00 y 5.14, para 25, 35 y 45 °C, respectivamente), lo cual indica un buen ajuste de los datos experimentales al modelo.

El contenido de humedad en la monocapa predicho por el modelo GAB fue de 2.88, 2.82 y 2.76 g de agua/ 100 g de sólidos secos, para 25, 35 y 45 °C, respectivamente. Ha sido asumido que el valor de monocapa es la saturación de los grupos polares correspondiente al agua adsorbida en los sitios más activos [Pérez-Alonso y col., 2006] y que en el valor de monocapa en un producto debería ser más estable contra el deterioro microbiano [Sablani y col., 2007], sugiriéndose, así como un punto de máxima estabilidad.

Calor isostérico de sorción y entropía de sorción

El calor isostérico de sorción (ΔH) es la energía liberada durante el proceso de adsorción de las moléculas de vapor de agua sobre la superficie del adsorbente. Y es, por lo tanto, una medida de la interacción energética entre las moléculas de agua y el material [Abdenouri y col., 2010]. Este es calculado a partir de la pendiente de la gráfica entre los valores de $\ln \frac{p}{p_0}$ y $1/T$, mostradas en la Figura 2.

Figura 2. Gráfica $\ln \frac{p}{p_0}$ vs $1/T$ para calcular el calor isostérico de sorción.

La variación en el calor isostérico de sorción es mostrado en la Figura 3, como puede apreciarse, éste disminuyó bruscamente con el incremento en el contenido de humedad, el mismo comportamiento ha sido observado para sistemas tales como pasas de uva sultana [Saravacos y col., 1986] y papas [McLaughlin y Magee, 1998]. El valor máximo de ΔH (51140 J/mol) fue observado en una humedad de $1.18 \text{ g de agua/100 de sólidos secos}$, posteriormente puede observarse una disminución marcada, esto, debido al hecho de que la sorción ocurre inicialmente en los sitios primarios más activos que dan lugar a energías de interacción exotérmicas más altas liberadas cuando estos sitios son ocupados [Iglesias y Chirife, 1976]. El contenido de humedad correspondiente al valor de monocapa también ocurre a bajos contenidos de humedad correspondientes al agua fuertemente adsorbida.

El calor isostérico de sorción es importante para el diseño de equipos y procesos [Rizvi, 1986], especialmente en los procesos de secado, ya que el calor de sorción se eleva por encima del calor de vaporización cuando un alimento se deshidrata a un bajo contenido de humedad [McLaughlin y Magee, 1998].

Figura 3. Variación del calor isostérico de sorción para hojas de papaya secas.

Trabajos a futuro

Se recomienda evaluar la aparición de reacciones químicas (como la degradación de fenoles) durante el almacenamiento, con el objetivo de complementar el presente estudio enfocado a la estabilidad.

Conclusiones

Las isotermas de adsorción para hojas secas de papaya presentaron una forma sigmoideal, es decir un comportamiento tipo II. El modelo de GAB mostró un buen ajuste de los datos experimentales con valores satisfactorios de R^2 y $E\%$, por lo que puede ser utilizado para describir el proceso de adsorción. El valor de monocapa obtenido fue de 2.88 , 2.82 y $2.76 \text{ g de agua/100 g de sólidos secos}$, para 25 , 35 y $45 \text{ }^\circ\text{C}$, sugiriéndose

como puntos de máxima estabilidad. El calor isostérico de sorción puede ser utilizado para estimar los requerimientos energéticos en procesos de deshidratación.

Referencias

1. Abdenouri, Naji, Ildlimam, Ali., Kouhila y Mohammed. (2010). Sorption isotherms and thermodynamic properties of powdered milk, *Chemical Engineering Communications*. 197 (8), 1109 — 1125.
2. Al-Muhtaseb, A. H., McMinn, W. A. M. y Magee, T. R. A. (2004). Water sorption isotherms of starch powders. Part 2: Thermodynamic characteristics. *Journal of Food Engineering*, 62(2), 135-142.
3. Bahloul, N., Boudhrioua, N., y Kechaou, N. (2008). Moisture desorption–adsorption isotherms and isosteric heats of sorption of Tunisian olive leaves (*Olea europaea* L.). *Industrial Crops and Products*, 28, 162–176.
4. Brunauer, S., Deming, L.S. and Teller, E., (1940). “On a theory of Van der Waals adsorption of gases”. *J. Am. Chem. Soc.* 62, 1723–1732.
5. Gadhwal, A. K., Ankit, B. S., Chahar, C., Tantia, P., Sirohi, P., y Agrawal, R. P. (2016). Effect of Carica papaya leaf extract capsule on platelet count in patients of dengue fever with thrombocytopenia. *J Assoc Physicians India*, 64(6), 22-26.
6. Iglesias, H. A., y Chirife, J. (1976). Prediction of the effect of temperature on water sorption isotherms of food materials. *Journal of Food Technology*, 11, 109–116.
7. Labuza T.P., Kaanane A. and Chen J.Y. (1985). Effect of temperature on the moisture sorption isotherms and water activity shift of two dehydrated foods. *J Food Sci.* 50, 385–391.
8. Lang K.W., McCune T.D. and Steinberg M.P. (1981). Proximity equilibration cell for rapid determination of sorption isotherms. *J Food Sci.* 46 (3), 936–938.
9. Martínez-Las Heras, R., Heredia, A., Castello, M. L., y Andres, A. (2014). Moisture sorption isotherms and isosteric heat of sorption of dry persimmon leaves. *Food Bioscience*, 7, 88-94.
10. McLaughlin, C. P., y Magee, T. R. A. (1998). The determination of sorption isotherm and isosteric heats of sorption for potatoes. *Journal of Food Engineering*, 35, 267–280.
11. Mohamed, L. A., Kouhila, M., Jamali, A., Lahsasni, S., y Mahrouz, M. (2004). Moisture sorption isotherms and heat of sorption of bitter orange leaves (*Citrus aurantium*). *Journal of Food Engineering*, 67(4), 491–498.
12. Palipane, K.B., Driscoll, R.H., 1992. Moisture sorption characteristic of in shell macadamia nuts. *J. Food Eng.* 18 (1), 63–76.
13. Pérez-Alonso, C., Beristain, C. I., Lobato-Calleros, C., Rodríguez-Huezo, M. E., y Vernon-Carter, E. J. (2006). Thermodynamic analysis of the sorption isotherms of pure and blended carbohydrate polymers. *Journal of Food Engineering*, 77, 753e760.
14. Rizvi, S. S. H. (1986). Thermodynamics of foods in dehydration. In M. A. Rao y S. S. H. Rizvi (Eds.), *Engineering of properties of food* (pp. 133–214). New York: Marcel Dekker.
15. Sablani, S. S., Kasapis, S., y Rahman, M. S. (2007). Evaluating water activity and glass transition concepts for food stability. *Journal of Food Engineering*, 78, 266e271.
16. Saravacos, G. D., Tsiourvas, D. A., y Tsami, E. (1986). Effect of temperature on the water adsorption isotherms of sultana raisins. *Journal of Food Science*, 51, 381–394
17. Seigler, D. S., Pauli, G. F., Nahrstedt, A., y Leen, R. (2002). Cyanogenic allosides and glucosides from *Passiflora edulis* and *Carica papaya*. *Phytochemistry*, 60(8), 873-882.
18. Sinija, V. R., y Mishra, H. N. (2007). Moisture sorption isotherms and heat of sorption of instant (soluble) green tea powder and green tea granules. *Journal of Food Engineering*, 86, 494–500.
19. Yunita F, Hanani E, Kristianto J (2012) The effect of Carica papaya L. leaves extract capsules on platelets count and hem- atocrit level in dengue fever patient. *Int J Med Aromat Plants* 2:573–578